

EVOLUÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA DETECÇÃO DE SÍFILIS ADQUIRIDA DENTRO E FORA DA AMAZÔNIA LEGAL

Alexandra do Nascimento - Discente do Curso de Medicina da Universidade Federal do Maranhão (UFMA/CCIM) - alexa.nascimento01@gmail.com

Júlia Vitória de Sousa Herênio - Discente do Curso de Medicina da Universidade Federal do Maranhão (UFMA/CCIM) - julia.herenio@discente.ufma.br

Euzamar de Araujo Silva Santana - Docente do Curso de Medicina da Universidade Federal do Maranhão (UFMA/CCIM) - euzamar.santana@ufma.br

INTRODUÇÃO: Sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST), causada pela bactéria *Treponema pallidum*, possui grande importância para a Atenção Primária à Saúde (APS) devido seu potencial de acometimento do sistema nervoso central e possibilidade de transmissão vertical, com mau prognóstico para o feto. **OBJETIVO:** Compreender a relação entre a evolução da APS e a detecção de sífilis adquirida na Amazônia Legal (AL) comparando com o território fora da AL, entre 2015 e 2024. **MÉTODOS:** Estudo quantitativo - descritivo e inferencial - de caráter transversal, com dados coletados do DATASUS, SISAB e e-Gestor AB. Utilizou-se as variáveis casos confirmados, ano, cobertura da APS, consultas para IST's em Unidades Básicas de Saúde (UBS), e território [estados dentro da Amazônia Legal (DAL) e estados fora da Amazônia Legal (FAL)]. Os dados foram tabulados em Microsoft Excel 2019 e analisados com auxílio do software Jamovi (versão 2.3.28). Aplicou-se a matriz de correlação de Spearman entre todas as variáveis, exceto território. Foram considerados $p < 0,05$ significativo e coeficiente de correlação de Spearman (ρ) positivo(+) para correlação direta e negativo(-) para correlação inversa, com valores entre -1 e +1. **RESULTADOS:** Observou-se aumento de 577% no número de casos confirmados de sífilis adquirida de 2015 ($n=3.334$) a 2023 ($n=22.571$) no território DAL e um aumento de 243% nos estados FAL em relação à 2015 ($n=65244$). Na cobertura da APS, evidenciou-se evolução importante nos estados FAL (71,46% em 2015, para 82,87% em 2024). Em contrapartida, nos estados DAL houve uma queda de 88,04% para 86,68%. Ademais, constatou-se elevação no número de consultas para IST's nas UBS de 383% ($n=71.998$) no território DAL e 764% ($n=844.793$) nos estados FAL. Na estatística inferencial, identificou-se forte correlação entre consultas ISTs x casos confirmados ($\rho=0,868$; $p < 0,001$) e entre cobertura da APS x casos confirmados ($\rho = -0,740$; $p < 0,001$) Outrossim, notou-se moderada correlação entre ano x consultas de ISTs ($\rho = 0,444$; $p = 0,050$) e entre cobertura da APS e consultas de ISTs ($\rho = -0,540$; $p = 0,015$). **CONCLUSÃO:** Existe relação direta entre aumento do número de consultas de ISTs em UBS e número de casos confirmados de sífilis adquirida. Devido ao maior aumento percentual de casos confirmados e menor aumento percentual de consultas para ISTs na AL, sugere-se maior incidência relativa da doença dentro da AL.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Sífilis, Diagnóstico, Ecossistema amazônico, Brasil.

REFERÊNCIAS:

FREITAS, F. L. S. et al. Protocolo Brasileiro para Infecções Sexualmente Transmissíveis 2020: sífilis adquirida. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, v. 30, n. spe1, 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB). Disponível em: <https://sisab.saude.gov.br/paginas/acesoRestrito/relatorio/federal/saude/RelSauProducao.xhtm>. Acesso em: 19 mar.

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Informática do SUS – DATASUS. Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinanet/cnv/sifilisadquiridabr.def>. Acesso em: 19 mar.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. e-Gestor Atenção Básica: Informação e Gestão da Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, [2021]. Disponível em: <https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acesoPublico/relatorios/relHistoricoCoberturaAB.xhtm>. Acesso em: 19 mar.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. e-Gestor Atenção Básica: Informação e Gestão da Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, [2021]. Disponível em: <https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/relCoberturaAPSCadastro.xhtm>. Acesso em: 19 mar